

ЯРИМЎТКАЗГИЧЛИ АСБОБЛАР

Миржамолов Абдуманноп Абдуғаффорович –
Юқори Чирчиқ касб-ҳунар мактаби катта ўқитувчиси

Аннотация: Ярим ўтказгичли асбобларнинг кўпчилиги бир жинсли бўлмаган ярим ўтказгичлардан тайёрланади. Хусусий ҳолатда бир жинсли бўлмаган ярим ўтказгич бир соҳаси p -турдаги, иккинчиси эса n -турдаги монокристалдан ташкил топади.

Бундай бир жинсли бўлмаган ярим ўтказгичнинг p ва n – соҳаларнинг ажралиш чегарасида ҳажмий заряд қатлами ҳосил бўлади ва бу соҳалар чегарасидаги ички электр майдони юзага келади ва бу қатлам **электрон – ковак ўтиш ёки p - n ўтиш** деб аталади. Кўп сонли ярим ўтказгичли асбоблар ва интеграл микросхемалар ишлаш принципининг p - n ўтиш хоссаларига асосланган.

Калит сўзлар: электрон, ковак ўтиш, p - n ўтиш, электр майдон, тўғри уланган, тўғри силжитилган, диффузия, акцептор ионлар, германий, микроампер, кремний, наноампер, акцептор, манфий заряд, мусбат донор, вольт – ампер, электр тешилиш, кўчкили тешилиш, туннель тешилиш.

P - n ўтиш ўтиш ҳосил бўлиш механизмини кўриб чиқамиз. Соддалик учун, n – соҳадаги электронлар ва p – соҳадаги коваклар сонини тенг оламиз. Бундан ташқари, ҳар бир соҳада унча катта бўлмаган асосий бўлмаган заряд ташувчилар миқдори мавжуд. Хона температурасида p – турдаги ярим ўтказгичда акцептор манфий ионларининг концентрацияси N_a коваклар концентрацияси p_p га, n – турдаги ярим ўтказгичда донор мусбат ионларининг концентрацияси N_d электронлар концентрацияси n_n га тенг бўлади. Демак, p - ва n – соҳалар ўртасида электронлар ва коваклар концентрациясида сезиларли фарқ мавжудлиги туфайли, бу соҳалар бирлаштирилганда электронларнинг p – соҳага, ковакларнинг эса n – соҳага диффузияси бошланади.

Диффузия натижасида n - соҳа чегарасида электронлар концентрацияси мусбат донор ионлари концентрациясидан кам бўлади ва бу соҳа мусбат зарядлана бошлайди. Бир вақтнинг ўзида p - соҳа чегарасидаги ковалар концентрацияси камайиб боради ва у акцептор киритмаси билан компенсацияланган ион зарядлари ҳисобига манфий зарядлана бошлайдилар (6.1 –расм). Плюс ва минусли айланалар мос равишда донор ва акцептор ионларини тасвирлайди.

1 – расм

Ҳосил бўлган икки ҳажмий заряд қатлами p-n ўтиш деб аталади. Бу қатлам ҳаракатчан заряд ташувчилар билан камбағаллаштирилган. Шунинг учун унинг солиштира қаршилиги p- ва n – соҳа қаршиликларига нисбатан жуда катта. Баъзи ҳолларда адабиётларда бу қатлам *камбағаллашган* ёки *i – соҳа деб аталади*.

Ҳажмий зарядлар турли ишораларга эга бўладилар ва p-n ўтишда кучланганлиги \vec{E} га тенг бўлган электр майдон ҳосил қиладилар. Асосий заряд ташувчилар учун бу майдон тормозловчи бўлиб таъсир кўрсатади ва уларни p-n ўтиш бўйлаб эркин ҳаракат қилишларига қаршилик кўрсатади. 1 б-расмда ўтиш юзасига перпендикуляр бўлган, X ўқи бўйлаб потенциал ўзгариши кўрсатилган. Бу вақтда ноль потенциал сифатида чегаравий соҳа потенциали қабул қилинган.

Расмдан кўриниб турибдики, p-n ўтишда вольтларда ифодаланадиган *контакт потенциаллар фарқи*га $U_K = \varphi_n - \varphi_p$ тенг бўлган потенциал тўсиқ юзага келади. U_K катталиги дастлабки ярим ўтказгич материал таъқиқланган зона кенглиги ва киритма концентрациясига боғлиқ бўлади. Кўпгина p-n ўтишлар контакт потенциаллар фарқи: германий учун $U_K \approx 0,35$ В, кремний учун эса $= 0,7$ В.

P-n ўтиш кенглиги $l_0 \sqrt{U_K}$ га пропорционал бўлади ва мкмнинг ўнлик ёки бирлик қисмларини ташкил этади. Тор p-n ўтиш ҳосил қилиш учун катта киритма концентарцияси киритилади, l_0 ни катталаштириш учун эса кичик киритмалар концентарцияси қўлланилади.

p-n ўтишининг тўғри уланиши. Агар p-n ўтишга ташқи кучланиш U_0 берилса мувозанат бузилади ва ундан ток оқиб ўта бошлайди. Кучланиш манбаининг мусбат қутби p – соҳага, манфий қутби эса n – соҳага уланса, p-n ўтиш *тўғри уланган* ёки *тўғри силжитилган* деб аталади (2 - расм).

2 – расм.

Бунда кучланиш манбаи ҳосил қилаётган электр майдон йўналиши p - n ўтиш ички электр майдони йўналишига тескари бўлгани учун натижавий майдон кучланганлиги камаяди. Бу ўз навбатида p - n ўтишдаги потенциал тўсиқ баландлигини qU_0 га камайишига олиб келади. Натижада p - n ўтиш кенглиги ҳам кичиклашади.

Потенциал тўсиқнинг камайиши натижасида асосий заряд ташувчиларнинг p - n ўтиш орқали ўтиши ортади, диффузия токи қиймати катталашади. p – ва n – соҳаларда номувозанат ноасосий заряд ташувчилар (p – соҳада Δn электронлар, n – соҳада эса Δp коваклар) ҳосил бўлади. Яримўтказгич ҳажмига ноасосий заряд ташувчиларни “пуркаш” (киритиш) ходисаси **инжекция** деб аталади.

p - n ўтишга берилган кучланиш қиймати ўзгариши билан диффузия токи қиймати экспоненциал қонун бўйича ўзгаради:

$$I_{\text{диф}} = I_0 e^{qU_0/kT} \quad (1)$$

бу ерда I_0 – тўйиниш ёки p - n ўтишнинг тескари токи.

Тўғри силжитилганда потенциал тўсиқнинг ўзгариши тескари ток қийматига таъсир этмайди, чунки у вақт бирлиги ичида иссиқлик ҳаракат натижасида хаотик ҳаракатланиб, p - n ўтиш орқали ўтаётган ноасосий заряд ташувчилар сони билан белгиланади. Диффузия ва дрейф тоқлар қарама –

карши томонга йўналганлиги сабабли, $p-n$ ўтиш орқали оқадиган натижавий тўғри ток, қуйидагича топилади

$$I_{T\Gamma} = I_{диф} - I_0 = I_0 (e^{qU_0/kT} - 1). \quad (2)$$

I_0 ток қиймати германийли $p-n$ ўтишларда ўнларча микроамперни, кремнийлиларда эса – наноамперларни ташкил этади ва температура ортиши билан кескин ортади. Германийли ва кремнийли $p-n$ ўтишлар учун I_0 қийматининг бундай катта фарқ қилиши, уларнинг тақиқланган зоналари кенглигидаги фарқ билан аниқланади.

$p - n$ ўтишининг тескари уланиши. $p - n$ ўтиш тескари уланганда ташқи U_0 кучланиш манбаининг мусбат қутби $n -$ соҳага, манфий қутби эса $p -$ соҳасига уланади (3 - расм).

3 – расм.

Бунда ташқи электр майдон $p - n$ ўтишининг ички электр майдони билан бир томонга йўналган бўлади, шу сабабдан потенциал тўсик қиймати $q(U_K + U_0)$ ва кенглиги ортади ($l_{T\check{F}} < l_{TECK}$). l ни топиш учун қуйидаги ифодадан фойдаланиш қулай:

$$l = l_0 \sqrt{\frac{U_0}{U_K}}, \quad (3)$$

бу ерда $l_0 - p - n$ ўтишнинг ташқи майдон бўлмагандаги кенглиги.

Потенциал тўсиқнинг ортиши диффузия токининг экспоненциал камайишига олиб келади

$$I_{\text{ДИФ}} = I_0 e^{-qU_0/kT}. \quad (4)$$

Тўйиниш токи I_0 потенциал тўсиқ баландлигига боғлиқ бўлмагани учун $p-n$ ўтиш орқали оқётган натижавий ток

$$I_{\text{ТЕСК}} = I_0 e^{-qU_0/kT} - I_0 = I_0 (e^{-qU_0/kT} - 1). \quad (5)$$

$p-n$ ўтиш тескари уланганда контактлашувчи яримўтказгичлардан ноасосий заряд ташувчилар “тортиб оланади”. Тескари ток **экстракция токи** деб аталади.

$p-n$ ўтиш орқали оқётган токнинг унга берилаётган кучланишга боғлиқлиги $I=f(U_0)$ **вольт – ампер характеристика (ВАХ)** дейилади. Умумий ҳолда $p-n$ ўтиш ВАХи қуйидагича ифодаланади (6.4, а - расм).

$$I = I_0 \left[\exp\left(\pm \frac{qU_0}{kT}\right) - 1 \right]. \quad (6)$$

$p-n$ ўтишга тўғри силжитиш берилганда U_0 ишораси мусбат, тескари кучланиш берилганда эса – манфий олинади. Тўғри кучланиш $U_{ТҶҒ} \geq 0,1$ бўлганида ифодадаги экспоненциал ташкил этувчига нисбатан бирни ҳисобга олмаса ҳам бўлади, бунда тўғри ток кучланиш ортиши билан экспоненциал ортади. Тескари силжитиш берилганда тескари ток кучланишнинг - 0,2 В қийматида I_0 қийматга етади ва ундан кейин кучланиш ортиши билан деярли ўзгармайди. Бу ток $p-n$ ўтишнинг **тўйиниш токи** деб юритилади.

4 – расм.

Тескари ток тўғри токка нисбатан бир неча тартибга кичик, яъни $p-n$ ўтиш токни тўғри йўналишда яхши, тескари йўналишда эса ёмон ўтказди. Бундан $p-n$ ўтишнинг тўғрилаш, токни бир томонга ўтказиш хусусияти келиб чиқади ва ундан ўзгарувчан токни ўзгармас токга ўгирувчи тўғрилагич сифатида фойдаланиш имконияти туғилади.

Идеал $p-n$ ўтишнинг ВАХи (6) тенглама билан аниқланади. Бундай $p-n$ ўтишнинг p - ва n -соҳалари хажмий қаршилиги нолга тенг, $p-n$ ўтишдан ток ўтганда генерация – рекомбинация жараёни билан боғлиқ мувозанат бузилмайди ва тўғри силжитилганда I_0 тўйиниш токи қиймати ўзгармайди деб ҳисобланади. Реал $p-n$ ўтишларда p - ва n -соҳалар маълум қаршилик r_0 га эга ва у ўнларча Омни ташкил этади. Шунинг учун (6) формулага $p-n$ ўтишга қўйилган кучланиш билан унга ташқаридан берилган U_0 кучланиш фарқини ҳисобга олувчи тузатиш киритилади. Ушбу тузатишни эътиборга олган ҳолда (6)ни қуйидагича ёзиш мумкин:

$$I = I_0 \left[\exp\left(\frac{q(U_0 - r_0 I)}{kT}\right) - 1 \right]. \quad (7)$$

Инжекция жараёнида I_0 ток қийматини белгиловчи ноасосий заряд ташувчилар концентрацияси ортади. Бу ўз навбатида $p-n$ ўтишдан ўтаётган натижаловчи токни камайтиради. Ушбу икки омил ҳисобига $p-n$ ўтишдан оқаётган тўғри токнинг кучланишга боғлиқлиги идеаллаштирилган характеристикадагига қараганда камаяди (4, а – расмда пунктир чизиқ).

$p-n$ ўтишга тескари силжитиш берилганда унинг ВАХи тескари шахобчасида ҳам фарқ кузатилади. Тескари кучланиш қиймати ортган сари $p-n$ ўтиш кенглиги ҳам ортади. Натижада иссиқлик генерацияси ҳисобига $p-n$ ўтишда генерацияланаётган электрон – ковак жуфтликлари сони ортади. Демак, тескари ток қиймати ҳам ортади (4, а – расмда пунктир чизиқ).

Экспоненциал ташкил этувчи $\exp[qU_0/kT]$ температура ортиши билан камайишига қарамасдан, ВАХнинг тўғри шахобчаси тиклиги температура билан ортади (4, б - расм). Бу I_0 нинг температурага кучлироқ боғлиқлиги билан белгиланади. Натижада берилган тўғри кучланишларда температура ортиши билан ток ортади. Амалда температуранинг ВАХга таъсири **кучланишининг температура коэффициенти (КТК)** деб аталувчи параметр билан баҳоланади. КТКни аниқлаш учун токнинг ўзгармас қийматида температура оширилади ва $p-n$ ўтишдаги кучланиш қиймати ўлчанади. Одатда КТК манфий ишорага эга, яъни температура ортиши билан $p-n$ ўтишдаги кучланиш камаяди. Кремнийли $p-n$ ўтишлар учун КТК -2 мВ/град ни ташкил этади.

Тескари уланган $p-n$ ўтиш токининг кескин ортишига мос келувчи кучланиш **тешилиш кучланиши** $U_{ТЕШ}$ деб аталади. Тешилишни икки хил механизми мавжуд: электр ва иссиқлик. Иккала ҳолда ҳам токнинг кескин ўсиши $p-n$ ўтиш соҳасида ЭЗТларнинг қўшимча генерацияси билан боғлиқ. Электр тешилишда заряд ташувчилар сони кучли электр майдон таъсирида, иссиқлик тешилишда эса – атомларда бўладиган термик генерация ҳисобига ортади.

Электр тешилиш механизми икки хил табиатга эга: кўчкили ва туннель.

Кўчкили тешилиш. Электрон ёки ковак яримўтказгич атоми билан тўқнашиб уни ионлаштиради. Бунинг учун у электр майдон таъсирида эркин югуриш узунлигида яримўтказгичнинг тақиқланган зонаси энергиясидан катта энергия олиб улгурган бўлиши лозим.

Заряд ташувчи электр майдон таъсирида етарли кинетик энергия тўплагандан сўнг, атом билан тўқнашади ва ундан валент электронни уриб чиқариб ўтказувчанлик зонасига ўтказди. Зарба натижасида генерацияланган электрон – ковак жуфтлик ҳам майдон таъсирида тўқнашганда ионлаштириш жараёнида иштирок этади. Жараён кўчкисимон ортади ва тескари токнинг кескин ортишига олиб келади.

Туннель тешилиш. Тескари ток ҳосил бўлишида термогенерация натижасида ҳосил бўлган ЭЗТлардан ташқари p – соҳанинг валент зонасидан n – соҳанинг ўтказувчанлик зонасига туннель ўтувчи электронлар ҳам қатнашиши мумкин. Электронларнинг ўз энергиясини ўзгартирмасдан (изоэнергетик) потенциал тўсиқ орқали сизиб ўтиши **туннель ўтиш** деб аталади. Туннель ўтиш бўлиши учун иккита шарт бажарилиши зарур:

- а) потенциал тўсиқ кенглиги $d \leq 10$ нм бўлиши, яъни $p^+ - n^+$ - соҳаларда киритмалар концентрацияси $5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ дан юқори бўлмоғи лозим;
- б) тескари кучланиш таъсирида энергетик зоналар шундай сурилсинки, p – соҳанинг тўлдирилган валент зонаси қаршисида n – соҳанинг ўтказувчанлик зонаси тўлдирилмаган сатҳлари ётсин.

Ўтказувчанлик электронларининг n – яримўтказгичдан p – яримўтказгич валент зонаси вакант (бўш) сатҳларига туннель ўтиши электрон – ковак жуфтликларнинг рекомбинацияланишига ва ўз навбатида, тескари токнинг камайишига олиб келади. Электрон – ковак жуфтликларининг генерацияланиш жадаллиги рекомбинацияланиш жадаллигига нисбатан анча

юқори. Тескари кучланиш ортиши билан тунеллашув интервали (оралиғи) ва ундаги электронлар сони ортиши ҳисобига туннель ток кескин ортади.

p-n ўтишнинг **иссиқлик тешилиши** ундан тескари ток оққанида иссиқлик етарлича сочилмаслиги натижасида *p-n* ўтиш қизиб кетиши ҳисобига юз беради. Қизиш тескари ток қийматини оширади, натижада *p-n* ўтиш янада кўпроқ қизийди, оқибатда *p-n* ўтиш ишдан чиқади.

Яримўтказгич диод деб бир (ёки бир неча) электр ўтишларга эга икки электродли электрон асбобга айтилади. Диодлар радиоэлектрон қурилмаларда ишлатилиши ва бажарадиган вазифасига мувофиқ таснифланадилар.

Барча яримўтказгич диодларни икки гуруҳга ажратиш мумкин: тўғриловчи ва махсус вазифаларни бажарувчи. **Тўғриловчи диодлар** ўзгарувчан токни ўзгармас токка ўзгартириш учун қўлланади. Тўғриланувчи ток шакли ва частотасига боғлиқ ҳолда улар паст частотали, юқори частотали ва импульс диодларга ажратилади. **Махсус вазифаларни бажарувчи диодлар**да *p-n* ўтишларнинг турли электрофизик хусусиятларидан, масалан, тешилиш ҳодисаларидан, фотоэлектрик ҳодисалардан, манфий қаршиликка эга соҳалари мавжудлигидан ва бошқалардан фойдаланилади. Махсус вазифаларни бажарувчи диодлар, хусусан, ўзгармас кучланишни барқарорлаш, оптик нурланишни қайд этиш, электр схемаларда сигналларни шакллантириш ва бошқа вазифаларни амалга ошириш учун қўлланилади.

5 – расм.

Яримўтказгич диодларнинг электр схемаларда шартли белгиланиши 5 а - расмда, унинг тузилмаси кўриниши б – расмда келтирилган. Расмларда диоднинг чиқишлари А ва К кўрсатилган бўлиб, улар диоднинг электродлари деб аталади. Диоднинг p – томонига уланган электрод анод деб, n – томонига улангани эса – катод деб аталади. Диоднинг статик ВАХи в – расмда келтирилган.

Яримўтказгич диоднинг тўғри ва тескари йўналишларидаги қаршиликлари бир – биридан кескин фарқ қилади: тўғри йўналишда силжитилган диоднинг қаршилиги қиймати кичик, тескари силжитилган диодники эса – катта бўлади. Шу сабабдан диод бир томонга электр токини яхши ўтказади, иккинчи томонга эса – ёмон ўтказади.

Диодни асосий параметрлари:

1. Статик қаршилик $R_{ст} = \frac{u_D}{i_D}$ [Ом] ;

2. Дифференциал қаршилик $r_{диф} = \frac{\Delta u}{\Delta i}$ [Ом] ;

3. Характеристика тиклиги $S = \frac{\Delta i}{\Delta u}$ [А/В] .

Тўғриловчи диодлар кучланиш манбаи ўзгарувчан кучланишини ўзгармасга ўгиришда қўлланилади. Тўғриловчи диодларнинг асосий хоссаси – бир томонлама ўтказувчанлик бўлиб, унинг мавжудлиги тўғрилаш эффекти билан аниқланади.

Тўғриловчи диодларнинг ишлатилиш частота диапазони жуда кенг. Шу сабабли улар ишчи частота диапазони бўйича синфланадилар.

Паст частотали тўғриловчи диодлар (ПЧ диодлар) саноат частотасидаги (50 Гц) ўзгарувчан токни ўзгармасга ўгиришда қўлланилади. ПЧ диодларига қўйиладиган асосий талаб – бу катта қийматга эга бўлган тўғриланган тоklar олиш. Тўғриловчи диодлар одатда 0,3 А гача, 0,3 А дан 10 А гача ва 10 А дан юқори бўлган тўғриланган тоklarга мўлжалланган кичик,

ўрта ва катта қувватли диодларга бўлинади. ПЧ диодлари катта р-п ўтиш билан характерланадилар.

Юқори частотали тўғриловчи диодлар (ЮЧ диодлар) ўн ва юз мегагерц частотагача бўлган сигналларни нозизиқли электр ўзгартиришга мўлжалланган. ЮЧ диодлари юқори частота сигналлари детекторлари, аралаштиргичлар, частота ўзгартиргич схемалар ва бошқаларда қўлланилади. Юқори частота диодлари кичик инерцияга эга, чунки кичик юзага эга бўлган нуқтавий р-п ўтишга эга ва шу сабабли уларнинг тўсиқ сиғими пикофараднинг бир қисмини ташкил этади.

Шоттки тўсизили (барьерли) диодлар кучланиш манбаи қайта улагичларида кенг тарқалган, чунки улар қайта уланиш ишчи частотасини 100 кГц ва ундан юқорига орттиришга, радиоэлектрон аппаратура оғирлиги, ўлчамларини кичрайтиришга ва кучланиш манбаи ФИК оширишга имкон яратадилар. Шоттки тўсиғи металлни ярим ўтказгич билан контакти натижасида ҳосил қилинади. Ярим ўтказгич материал сифатида кўп ҳолларда п – турдаги кремний, металл сифатида эса Al, Au, Mo ва бошқалар қўлланилади. Бу вақтда металл чиқиш иши кремний чиқиш ишидан катта бўлиши талаб қилинади. Бундай диодларда диффузия сиғими нольга тенг, тўсиқ сиғими эса 1 пФ дан ошмайди.

Стабилитрон - ярим ўтказгичли диод бўлиб, унинг ишлаш принципи р-п ўтишга тесқари кучланиш берилганда электр тешилиш соҳасида токнинг кескин ортиши кучланишнинг унча катта бўлмаган ўзгаришига олиб келишига асосланган. Стабилитрон схемаларда кучланишни барқарорлаш учун ишлатилади.

Стабилитроннинг асосий параметри бўлиб, токнинг $I_{CT.min}$ дан $I_{CT.max}$ гача кенг ўзгариш оралиғида барқарорлаш кучланиши U_{CT} ҳисобланади (6 - расм).

Стабилитрон ВАХ сидаги ишчи соҳа электр тешилиш соҳасида жойлашади. Барқарорлаш кучланиши диод базасидаги киритма концентрацияси билан

аниқланадиган p-n ўтишга боғлиқ. Агар юқори концентрацияга эга бўлган ярим ўтказгич қўлланилса, у ҳолда p-n ўтиш тор бўлади ва туннель тешилиш кузатилади. U_{CT} ишчи кучланиши 3-4 В дан ошмайди.

Юқори вольтли стабилитронлар кенг p-n ўтишга эга бўлиши кеоак, шунинг учун улар кучсиз легирланган кремний асосида ясадиладар. Уларда кўчкисимон тешилиш содир бўлади, барқарорлаш кучланиши эса 7 В дан ортмайди. U_{CT} 3 дан 7 В гача бўлган ораликда тешилишнинг иккала механизми ишлайди. Саноатда барқарорлаш кучланиши 3 дан 400 В гача бўлган стабилитронлар ишлаб чиқарилади.

Стабилитроннинг электр тешилиш соҳасидаги дифференциал қаршилиги r_D барқарорлаш даражасини характерлайди. Бу қаршилиқ қиймати диоддаги кичик кучланиш ўзгариши қийматининг диод токи ўзгаришига нисбати билан аниқланади (6 - расм). r_D қиймати қанча кичик бўлса, барқарорлаш шунча яхши бўлади.

$$r_D = \frac{\Delta U_{CT}}{\Delta I_{CT}}$$

Стабилитроннинг асосий параметри бўлиб барқарорлаш кучланишининг температура коэффиценти (КТК) ҳисобланади. КТК – бу температура бир градусга ўзгарганда барқарорлаш кучланишининг нисбий ўзгариши. Кўчкисимон тешилиш кузатиладиган кичик вольтли стабилитронлар одатда мусбат КТКга эга. КТК қиймати одатда 0,2 -0,4 % /град дан ошмайди.

6 - расм

Варикап электр ёрдамида бошқариладиган сиғим сифатида қўлланишга мўлжалланган. Варикапнинг ишлаш принципи электр ўтиш тўсиқ сиғимининг тескари кучланишга боғлиқлигига асосланган.

Варикаплар асосан тебранма контурларни частотасини электрон қайта созлашда қўлланилади. Варикапларнинг бир неча тури мавжуд. Масалан, параметрик диодлар ўта юқори частота сигналларини кучайтириш ва генерациялашда, кўпайтирувчи диодлар эса кенг частота диапазонида эга бўлган кўпайтиргичларда қўлланилади.

Туннель диоди деб қўзғотилган ярим ўтказгич асосида лойиҳаланган ярим ўтказгичли асбобга айтилади. Унда тескари ва унча катта бўлмаган тўғри кучланишда туннель эффекти юзага келади ва вольт – ампер характеристика манфий дифференциал қаршилиқка эга бўлган соҳа мавжуд бўлади.

Туннель диодлар бошқа турдаги диодлардан сезиларли фарқ қилмайди, лекин уларни яшаш учун 10^{20} см⁻³ киритмага эга бўлган ярим ўтказгичли материаллар қўлланилади.

ВАХ нозизиқли бўлса, унинг ҳар бир кичик соҳаси тўғри чизиқ деб каралади ва характеристиканинг бу нуқтасида $R_i = \frac{dU}{dI}$ дифференциал қаршилиқ киритилади. Агар характеристика камаювчи бўлса, бу соҳада қаршилиқ R_i манфий қийматга эга бўлади.

АДАБИЁТЛАР

1. Х.К. Арипов, А.М. Абдуллаев, Н.Б. Алимова, Х.Х. Бустанов, Е.В. Обьедков, Ш.Т. Тошматов. Электроника. Дарслик. Т. Фан ва технологиялар. 2011й, 432 б.

2. Aripov X.K., Abdullaev A.M., Alimova N.B, Bustanov X.X., Ob'edkov E.V., Toshmatov Sh.T. Elektronika. Darslik. T. Фан ва технологиялар. 2011й, 426 б.

3. Х.К. Арипов, А.М. Абдуллаев, Н.Б. Алимова. Электроника. Ўқув қўлланма. Т. ТАТУ: «Aloqachi», 2009й, 136 б.

4. Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин, А.И. Гуров. Аналоговая и цифровая электроника. – М.: Горячая линия – Телеком, 2003.
 5. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001.
 6. Ю.Л. Бобровский, С.А. Корнилов, И.А. Кратиров и др.; Под ред. проф. Н.Ф. Федорова. Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника: Учебное пособие для вузов.- М.: Радио и связь, 2002.
1. www.tuit.uz.
 2. www.ziyoNET.uz.
 3. www.edu.uz.